

Зависимость угла преломления фотонов от оптической среды

Раимкулов Марат Нурдинович, старший научный сотрудник, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института физики имени академика Ж. Ж. Жеенбаева Национальная академия наук Кыргызской республики, г. Бишкек

Аннотация. В данной статье предложен принцип, на основе которого осуществляется преломление фотонов, при прохождении через раздел оптических сред, и их дальнейшего распространения в среде. Выведены и предложены зависимости угла преломления фотонов от различных сред. Даны схематические пояснения, иллюстрирующие полученные зависимости. Предложены выводы, иллюстрирующие причины отличия между физической и оптической плотностью различных сред.

Ранее уже были рассмотрены механизмы преломления, основанные на анализе взаимодействия фотонов со средой как частиц, обладающих определенной формой и своей структурой, имеющей электрическую и магнитную индукцию [1, 2].

Исходя из предложенной структуры фотонов, с большой долей вероятности можно предположить, что каждый фотон, попадая на раздел двух сред и сталкиваясь с оптической средой, сталкивается с плотным положительно заряженным ядром атомов поверхности этой среды. В силу тороидальной структуры фотонов и их диаметров, в подавляющем большинстве случаев значительно превышающих диаметры нуклонов, они не способны столкнуться своим центром, поэтому сталкиваются одним из своих краев. Это столкновение осуществляется той частью первичных вихрей фотонов, которые сталкиваются с первичными вихрями нуклонов ядра (Рис. 1):

Рис. 1. Взаимодействие, возникающее при столкновении фотона и ядра атома среды: а) столкновение фотона с частицей среды; б) электрическое взаимодействие между первичными вихрями фотона и протона ядра атома

На рисунке 1.а наглядно проиллюстрировано, что фотон, в силу его большого диаметра по сравнению с размерами атома, сталкивается одним из своих краев. На рисунке 1.б показана детализация области электрического взаимодействия между первичными вихрями фотона и протона, отмеченная цифрой 1 на рисунке 1.а. Механизм этого взаимодействия более подробно был описан ранее [3, 4]. Сейчас отметим лишь тот факт, что данное взаимодействие является электрическим, которое за счет механизма воздействия электрических сил притягивает первичные вихри фотона к первичным вихрям протона ядра. Такое столкновение, за счет максимального сближения между фотоном и атомами среды, приводит к тому, что в этот момент электрическое взаимодействие между фотоном и ядром отдельного атома наиболее сильно. Данный факт, с большой вероятностью, приводит к тому, что фотоны на некоторое время прилипают к ядру, но за счет инерции, превышающей силу притяжения между фотонами и ядром, через время задержки τ (время прилипания) фотон продолжит свое движение в измененном направлении. Разберем этот процесс более детально.

С одной стороны во время сближения фотона с ядром усиливается сила притяжения, основанная на электрическом взаимодействии [3, 4]. С другой стороны, на фотон действует сила инерции, которая проявляется через кинетическую энергию и импульс фотона, и которая заставляет фотон двигаться дальше. Причем не столкнувшиеся части фотона она заставляет двигаться в направлении движения, которое было у фотона до столкновения, а столкнувшуюся часть фотона, эта сила заставляет отразиться от фотона в обратном направлении. Вследствие того, что фотоны отражаются от оптических поверхностей, и это нам известно из опыта, мы можем констатировать тот факт, что сила инерции сильнее, чем возможная сила притяжения между столкнувшимся фотоном и оптической средой. Но поскольку сила притяжения присутствует, то она дает некоторую задержку τ , связанную с кратковременным прилипанием части фотона к ядру. За время, на которое фотон «прилипает» к ядру, его траектория движения напоминает движение маятника, закрепленного одним своим концом и совершающего движение другим концом (Рис. 2):

www.esa-conference.ru

Рис. 2. Угол изменения траектории движения фотонов

За это время свободный конец фотона В повернется на некоторый угол φ вокруг ядра. На этот же угол φ сместится направление движения фотона. То есть после отрыва прилипшей части фотона от ядра атома, траектория движения фотона изменится на угол φ , относительно первоначальной траектории движения. Таким образом, угол φ - это угол изменения направления движения фотона после его столкновения с частицей среды и он связан с углом падения и преломления следующим образом:

$$\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = k\alpha \quad (1)$$

На рисунке 3 показана разница между углом преломления φ_r и углом падения φ_i в виде угла α . Ниже будет показана связь и различие между углом отклонения φ (Рис. 2) и углом α (Рис. 3), а также будет показано, чему равен коэффициент k .

Рис. 3. Угол преломления фотона

Но сначала разберемся с формированием угла φ и его зависимостью от среды, в которой распространяются фотоны. Как уже было отмечено, после столкновения фотоны, в течение времени τ , начинают вращаться вокруг ядра. Определим зависимость угловой скорости такого вращения от диаметра фотона. Из опытов известно, что фотоны после отражения или преломления в вакууме, продолжают лететь со скоростью C . Помня об этом, обратимся к рисунку

Рис. 4. Скорости различных частей фотона:
 а) в течение времени τ ; б) по истечении времени τ

Для того, чтобы фотон после «отлипания» от ядра продолжил движение со скоростью C , его центр (точка O) должен вращаться вокруг ядра (точки D) с линейной скоростью C (по касательной относительно центра в точке A), т.е. $V_O=C$, в течение периода времени τ . В течение этого времени точка A остается прилипшей, поэтому ее скорость будет равна нулю (Рис. 4.а). В то же время относительно точки O скорость точки A будет равна $-C$. Это значит, что линейная скорость вращения точки B относительно точки O также будет равна C , но направлена она будет в противоположную сторону. В то же время относительно неподвижной системы координат, например, относительно точки D , линейная скорость вращения точки B будет равна $2C$. По истечении времени τ , точка A фотона оттолкнется от препятствия (точки D). И здесь мы имеем различные варианты скорости движения точки A относительно препятствия (точки D). Первый крайний вариант, столкновение точки A фотона с препятствием абсолютно неупругое. В этом случае линейная скорость точки A относительно препятствия (точки D) равна нулю. Второй крайний вариант, столкновение точки A фотона с препятствием абсолютно упругое. В этом случае линейная скорость точки A относительно препятствия (точки D) равна скорости до столкновения (только она направлена будет в противоположную сторону), т.е. она равна C . Все другие варианты величин скорости точки A находятся в интервале от нуля до C , т.е. $0 < V_A < C$. Тогда линейная скорость вращения точки A относительно центра фотона (точки O), будет находиться в интервале от C до $2C$, $C < V_A < 2C$. В этом случае встает вопрос: «Какое столкновение между точкой A фотона и частицей мы имеем на практике»? Попробуем разобраться.

Как уже отмечалось выше, после отражения фотонов, например, от зеркала, их скорость остается прежней и равной C (в вакууме). Это означает, что потери кинетической энергии, при столкновении, настолько малы, что скорость фотонов практически не меняется и остается равной C . Это также означает, что фотоны претерпевают упругое соударение близкое к абсолютному. При упругом соударении фотона упругим будет соударение всех точек фотона, включая точку A при отражении от препятствия D . Это приведет к тому, что скорость точки A после отражения будет стремиться к величине C , но направлена она будет в противоположную сторону от общего движения фотона (Рис. 4.б). Таким образом скорость точки A будет равна $-C$ относительно неподвижной точки D и $-2C$ относительно центра фотона, т.е. точки O . Аналогичным образом изменится линейная скорость вращения точки B фотона, она станет равной $2C$ относительно центра фотона, точки O .

Следует отметить, что мы говорим о соударении близком к абсолютно упругому, но не об абсолютно упругом. Это означает, что потери скорости фотона при столкновении все же будут, но поскольку измерение абсолютной скорости фотонов весьма сложная задача, а потери при соударениях вероятно столь малы, что они на сегодняшний день пока не были зарегистрированы для фотонов, изначально двигающихся со скоростью C (в вакууме). Поэтому мы это незначительное изменение скорости пока будем считать стремящимся к нулю.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы можем заключить, что линейная скорость вращения краев фотона относительно центра будет равна $2C$. И, исходя из предложенной логики, важно отметить, что эта скорость вращения краев фотонов будет одинаковой для фотонов любого диаметра.

Таким образом линейная скорость вращения самой крайней точки фотона, точки B_0 относительно точки O получается равной $2C$, для фотонов любого радиуса. Следовательно вариации его угловой скорости будут зависеть только от радиусов фотонов ($\omega = \frac{V_{B_0}}{R_\phi}$).

Получив этот важный вывод, который говорит о том, что линейная скорость вращения края фотона относительно его центра, возникающего после столкновения с препятствием (в течение времени τ), равна C для любого радиуса, мы можем определить зависимость угла преломления от времени τ и радиуса фотона.

Мы помним, что зависимость угла поворота от угловой скорости равна: $\varphi = \omega t$. В нашем случае $t = \tau$, а $\omega = \frac{V_B}{R}$. Где R — это диаметр фотона d_ϕ с центром вращения в точке A , а V_B — скорость вращения точки B относительно неподвижной точки A в период времени τ будет равна $2C$. Тогда угловая скорость ω будет равна:

$$\omega = \frac{2C}{d_\phi} \quad (2)$$

Следовательно, угол поворота будет равен:

$$\varphi = \frac{2C\tau}{d_\phi} = \frac{C\tau}{R_\phi} \quad (3)$$

Данная формула для приведенной схемы столкновения (Рис. 2) иллюстрирует зависимость угла поворота фотона от времени τ и от его радиуса R_ϕ . Исходя из нее, можно констатировать, что угол поворота и, соответственно угол изменения направления распространения потока фотонов φ , имеет обратно пропорциональную зависимость от радиуса фотона (который пропорционален длине волны) и прямо пропорциональную зависимость от времени прилипания τ .

Анализируя формулу (3), следует отметить, что скорость фотонов в вакууме C величина постоянная ($C = const$). А в отношении времени «прилипания» фотонов к ядру τ можно сказать, что оно зависит от трех факторов: 1) от величины силы притяжения между фотоном и ядром атома, 2) от размеров частиц, с которыми сталкиваются фотоны и от радиусов самих фотонов, а также 3) от величины силы инерции фотона. Сила притяжения зависит, с одной стороны, от величины электрической силы (величины заряда ядра) между ядром атома оптической среды и столкнувшейся частью фотона, а с другой стороны (как будет показано ниже) от размеров частиц, с которыми сталкиваются фотоны. Это означает, что основное различие между величинами этой силы будет зависеть от величины заряда ядра и величины радиусов атомов составляющих оптическую

среду, через которую проходит излучение. Сила инерции зависит от массы столкнувшейся части фотона и от всей массы фотона.

Выше мы разобрали зависимость угла преломления для случая, когда размер частицы, с которой сталкивается фотон, пренебрежимо мал по сравнению с радиусом фотона, поскольку имелся в виду размер небольших ядер атомов. В реальности, во первых, ядра имеют различные размеры, а во вторых, столкновение фотонов вероятно может осуществляться также и с атомами или молекулами оптической среды (т.е. с группой ядер все вместе составляющих молекулы среды), и с электронами, вращающимися вокруг ядер и определяющих размеры атомов. Разберем, как в этом случае может влиять на угол преломления размер (радиус) частицы, с которой сталкивается фотон. В случае столкновения фотона с относительно большим препятствием, соударение происходит не одной точкой, как это было показано на рисунке 2, а как минимум тремя точками. Сначала одной (точка A_0), а потом двумя точками (A_1 и A_2) (Рис.5). Логика размышления в этом случае остается прежней. За промежуток времени τ , скорость центра фотона (точки O) остается примерно равной C , т.е. $V_O = C$. Это скорость центра фотона сначала относительно точки A_0 , а затем относительно оси вращения A_1A_2 .

Рис. 5. Преломление фотона на частице большого размера:
 а) вид сбоку; б) вид спереди (со стороны излучателя)

Найдем угол преломления фотона, при движении его относительно оси вращения A_1A_2 . Помним, что:

$$\varphi = \omega t = \frac{vt}{R} \quad (4)$$

За время τ скорость точки O сохраняется примерно равной C , т.е. $V_O=C$ это линейная скорость вращения фотона сначала относительно точки A_0 , а затем относительно оси A_1A_2 . Тогда угол φ будет равен:

$$\varphi = \frac{C\tau}{R_A} \quad (5)$$

Где: R_A – расстояние от точки O до точки A (плечо момента импульса).

В нашем случае R_B и R_{A_0} (расстояние от точки O до точки B или точки A_0) это радиус фотона R_Φ , т.е. $R_B = R_{A_0} = R_\Phi$. А поскольку из рисунка 5 мы видим, что плечо момента импульса R_A меньше радиуса фотона $R_A < R_\Phi$, следовательно на основании формулы (5), мы можем заключить, что угол поворота φ будет больше, чем для случая столкновения с небольшим по размеру препятствием формула (3), рассмотренным ранее на рисунке 2.

Таким образом, из формулы (5) мы можем сделать вывод, что **чем больше радиус частицы (ядра, атома, молекулы), с которой сталкивается фотон, тем меньше будет плечо момента импульса R_A , и соответственно тем больше будет угол поворота φ .**

Из формул (3) и (5) видно, что угол поворота φ также зависит от времени прилипания и вращения τ фотонов вокруг частицы, с которой они сталкиваются. Попробуем разобраться, от чего зависит это время. Как выше уже было сказано прилипание предположительно обусловлено электрическим взаимодействием между фотоном и ядром или ядрами частицы (атомов, молекул, ...). А если это так, то логично будет предположить, что чем больше заряд ядра или суммарный заряд ядер частицы, тем сильнее будет такое прилипание и, соответственно, тем больше будет время τ этого прилипания.

Чтобы это проверить обратимся к значениям показателя преломления в зависимости от оптической плотности светопропускающего материала при температуре 20^0C , для длины волны проникающего излучения $\lambda = 589,3$ нм (таблица 1):

Таблица 1.

Кристаллы	<i>LiF</i>	<i>KCl</i>	<i>NaCl</i>	<i>KBr</i>
Показатель преломления, <i>n</i>	1,392	1,487	1,5442	1,5552

Помним, что показатель преломления связан с углом падения и преломления следующей зависимостью:

$$n = \frac{\sin\varphi_i}{\sin\varphi_r} \quad (6)$$

Где φ_i – угол падения;
 φ_r – угол преломления.

Выше было отмечено, что угол φ связан с углом падения и углом преломления следующей зависимостью: $\varphi = k(\varphi_i - \varphi_r) = k\alpha$ (Рис. 3). Но не было дано пояснений этой зависимости, а также не определено, чему равен коэффициент k . Поэтому прежде чем определиться с зависимостью для времени прилипания τ попробуем устранить этот пробел (Рис. 6):

Рис. 6. Столкновение фотона с частицами среды

Для уяснения этих моментов разберемся как будет двигаться отдельный фотон, после вхождения в новую среду. Столкнувшись с первой частицей среды фотон изменяет направление своего движения на угол φ и вместе с этим начинает вращаться в определенную сторону, показанную красной стрелкой (Рис. 6). Так он летит в новом направлении до тех пор пока не встретится со следующей частицей среды и, после столкновения с ней, он вновь изменит направление своего движения и направление своего вращения (Рис. 6.б). Потом вновь летит до столкновения и вновь меняет направление движения и направление вращения (Рис. 6.в), потом опять сталкивается со следующей частицей (Рис. 6.г) и т.д. Здесь важно понимать, что после столкновения своей, например, нижней точкой, следующее столкновение, с большой вероятностью, будет верхней точкой и не происходит вновь нижней. Это связано с направлением и скоростью вращения фотона, которое задается ему после очередного столкновения с частицей среды (Рис. 7):

Рис. 7. Столкновение фотона в зависимости от его направления вращения

Разберем, почему столкновение происходит поочередно то верхней, то нижней точкой фотона. Ранее было показано, что линейная скорость вращения края фотона (при абсолютно упругом соударении) равна $2C$, т.е. линейная скорость вращения V_A точки А вокруг центра фотона, точки О, в два раза больше скорости фотона. Чтобы понять, как эта линейная скорость вращения края фотона влияет на столкновение с частицами среды нам надо определить проекцию этой скорости на направление движения фотона. Она будет равна:

$$V_A = C - 2C\cos\beta \quad (7)$$

Где β – это угол поворота фотона от вертикального положения, т.е. от перпендикуляра к направлению движения фотона (Рис. 7);

C (первый член уравнения (7)) – это общая скорость движения фотона (скорость движения его центра О);

$2C\cos\beta$ (второй член уравнения (7)) – это проекция линейной скорости вращения точки А фотона, относительно его центра О, на общее направление движения фотона.

Как мы понимаем, для того, чтобы фотон не столкнулся своей точкой А с очередной встречной частицей среды, проекция линейной скорости вращения точки А на направление распространения фотона должна быть не больше нуля, т.е. $V_A \leq 0$. Тогда из уравнения (7), получаем:

$$C - 2C \cos \beta \leq 0 \quad (8)$$

Откуда мы можем найти косинус угла β :

$$\cos \beta \geq 0,5 \quad (9)$$

В этом случае угол β будет равен:

$$\beta \leq 60^\circ \quad (10)$$

Т.е. при повороте фотона на угол от 0° до 60° точка А фотона не столкнется со встречной частицей D_2 среды (Рис. 7). Если же поворот фотона составит более 60° , то тогда точка А фотона способна столкнуться со встречной частицей среды. Следует также отметить, что для точек фотона, расположенных между точкой А и центром фотона (точкой О) этот угол будет меньше чем 60° .

Как мы понимаем, поворот фотона на угол 60° займет какое-то время t . По прошествии этого времени t , фотон способен столкнуться своим краем, точкой А, со встречной частицей среды. Найдем длину пробега фотона за этот промежуток времени, чтобы понять вероятность столкновения точкой А фотона с частицами среды. Так как $\beta = \omega t$, то время будет равно:

$$t = \frac{\beta}{\omega} \quad (11)$$

В нашем случае ω равна:

$$\omega = \frac{V_A}{R_\Phi} \quad (12)$$

Где: V_A – это линейная скорость вращения точки А фотона вокруг его центра;

R_Φ – это радиус фотона.

Тогда, исходя из формул (11) и (12), найдем время поворота фотона на угол 60° . Оно будет равно:

$$t = \frac{\beta}{V_A} R_\Phi \quad (13)$$

Как показано выше линейная скорость вращения точки А фотона (при абсолютно упругом ударе) равна $2C$ ($V_A = 2C$), а радиус фотона для длины волны 405 нм равен 128,9 нм ($R_\Phi = 128,9$ нм) [5]. Чтобы найти время t , нам также необходимо угол β , равный 60° , перевести в радианы:

$$\beta = 60^\circ : 57,3^\circ = 1,05 \text{ рад.} \quad (14)$$

Тогда время t будет равно:

$$t = \frac{1,05 \text{ рад} \times 128,9 \times 10^{-9} \text{ м}}{2 \times 3 \times 10^8 \text{ м/с}} = 2,25 \times 10^{-16} \text{ сек} \quad (15)$$

Найдем расстояние, которое фотон пройдет за время равное $2,25 \times 10^{-16}$ сек.:

$$s = Ct = 3 \times 10^8 \times 2,25 \times 10^{-16} = 6,75 \times 10^{-8} \text{ м} = 67,5 \text{ нм} \quad (16)$$

Таким образом, для поворота фотона на 60° от вертикального положения, ему потребуется время равное $2,25 \times 10^{-16}$ секунд. За это время фотон, при скорости полета в вакууме равной C , пройдет расстояние равное 67,5 нм. Необходимо отметить, что здесь мы не учитываем угол поворота за время t , в течение которого фотон прилипает к частице и вращается вокруг нее, не двигаясь вперед.

Этот же расчет можно сделать иначе. Ранее было показано, что длина волны это расстояние, которое фотон проходит за промежуток времени равный его обороту вокруг своей оси на 360° . В данном случае поворот фотона на 60° составляет одну шестую от 360° . Тогда расстояние, пройденное фотоном за это время, будет равно одной шестой части от длины его волны, т.е. $405 : 6 = 67,5$ нм. Таким образом, мы получили ту же величину пробега фотона. Данный расчет гораздо проще, но первый вариант расчета более наглядный.

Для большинства светопроводящих сред это расстояние достаточно большое, чтобы фотон успел столкнуться с частицами среды своей точкой В и стал бы вращаться в противоположную сторону, чтобы затем имел возможность столкнуться вновь точкой А и т.д. Таким образом, (исходя из предложенной логики) фотоны в среде распространяются по пилообразной траектории (Рис. 8):

Рис. 8. Траектория движения фотона в среде

Как видно из рисунка 8, после преломления фотона в точке О (на первой частице среды) траектория его движения идет до точки А (второй частице среды), далее до точки В, потом до точки С и т.д. На рисунке 8 угол φ это угол изменения направления движения фотона после столкновения с частицей среды, но угол преломления, который мы видим наглядно, например, после вхождения луча в стекло, это угол φ_r . Т.е. под углом φ_r к

нормали мы видим усредненное направление движения фотона вдоль оси X. Из рисунка мы видим, что это направление распространения фотона вдоль оси X имеет смещение от первоначальной траектории падающего луча на угол α , а не на угол φ .

Чтобы понять, как соотносятся углы α и φ , визуально продлим отрезки $|AB|$ и $|DE|$ до точки C' (Рис. 8). Таким образом, получился равносторонний ромб с вершинами в точках: B, C, D, C' . Ось X, параллельная оси X' (являющейся усредненным направлением распространения луча вдоль данной среды) делит ромб по диагонали. А угол ромба $BC'C'$, который, как мы видим, является углом φ , делится этой диагональю пополам. Конечно это усредненное направление движения, которое получается, когда расстояние между столкновениями одинаковые. В реальных условиях среды эти расстояния будут немного отличаться, тогда соответственно ромб уже будет не равносторонним, и усредненное направление движения потока фотонов тоже будет несколько смещаться по сравнению с предложенной «идеальной» моделью. Но описанный принцип угла преломления и распространения от этого не пострадает. Т.е., как видно из рисунка 8 (при «идеальной» модели распространения), угол α составляет половину угла φ :

$$\alpha = \frac{1}{2} \varphi \quad \text{или} \quad \varphi = 2\alpha \quad (17)$$

Таким образом, искомый коэффициент k равен 2 для «идеальной» модели и близок к 2, для реальной модели, угол α это угол усредненного изменения направления распространения фотонов после преломления на границе раздела двух сред, а угол φ это угол изменения направления движения фотона после каждого столкновения с частицами среды.

Теперь зная коэффициент k , мы можем вернуться к определению зависимости показателя преломления от длины волны (или радиуса фотона) и времени прилипания τ . Если мы возьмем случай перехода луча из среды менее плотной в среду более плотную и используем полученную зависимость (3), то формулу (6) можно будет переписать:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{1}{2}\varphi)} = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{2R_\phi})} \quad (18)$$

Ранее было показано, что при абсолютно упругом соударении, радиус фотона связан с длиной волны соотношением $R_\phi = \frac{\lambda}{\pi}$ [5]. Подставив эту зависимость для радиуса фотона R_ϕ от длины волны λ в формулу (18), получим:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{\pi c\tau}{2\lambda})} \quad (19)$$

Поскольку наша задача найти параметр τ , то для этой цели формулу (19) можно немного упростить, убрав период 2π , тогда получим:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda})} \quad (20)$$

В данном случае угол φ дан в радианах. Мы помним, что один радиан равен 57,3 градуса, поэтому чтобы преобразовать угол φ в градусы, мы должны умножить величину $\frac{c\tau}{4\lambda}$ на 57,3 градуса. Тогда формула (20) примет вид:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^0)} \quad (21)$$

И для зависимости показателя преломления от радиуса фотона, с учетом последнего замечания, формула (18) примет вид:

$$n = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{1}{2}\varphi)} = \frac{\sin \varphi_i}{\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{2R_\phi} 57,3^0)} \quad (22)$$

Таким образом, мы получили зависимость показателя преломления потока фотонов от длины волны (формула (21)) или радиуса фотонов (формула (22)) и времени прилипания τ . Из формул (21) и (22) видно, что показатель преломления n тем больше, чем больше угол φ , а угол φ для фотонов одного радиуса тем больше, чем больше время задержки τ .

Проверим эту зависимость. Для этого найдем время τ для длины волны проникающего излучения $\lambda = 589,3$ нм и значений показателя преломления для кристаллов, приведенных выше в таблице 1. Для решения задачи возьмем угол падения φ_i равный 30^0 .

Для того чтобы найти τ формулу (21) перепишем:

$$\sin(\varphi_i - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^0) = \frac{\sin \varphi_i}{n} \quad (23)$$

В правую часть уравнения подставим значения угла падения луча φ_i и показателя преломления n для LiF , получим:

$$\sin(30^0 - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^0) = \frac{\sin 30^0}{1,392} = \frac{0,5}{1,392} = 0,3592 \quad (24)$$

Величина 0,3592 равна $\sin 20,05^0$. Подставим это значение в формулу (24):

$$\sin(30^0 - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^0) = \sin 20,05^0 \quad (25)$$

Если значения синусов углов равны значит равны и сами углы, следовательно формулу (25) мы можем переписать:

$$30^0 - \frac{c\tau}{4\lambda} 57,3^0 = 20,05^0 \quad (26)$$

Преобразуем формулу (26) относительно τ :

$$\tau = \frac{30^0 - 20,05^0}{57,3^0} \frac{4\lambda}{c} = 0,1736 \frac{4\lambda}{c} \quad (27)$$

Подставим значения для c и λ , получим время задержки τ_1 для кристалла LiF :

$$\tau_1 = 0,1736 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (м)}{3 \times 10^8 (м/с)} = 1,364 \times 10^{-15} (с) \quad (28)$$

Аналогично найдем время задержки τ для кристаллов KCl , $NaCl$ и KBr :

$$\tau_2 = 0,1806 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (м)}{3 \times 10^8 (м/с)} = 1,419 \times 10^{-15} (с) \quad (29)$$

$$\tau_3 = 0,1937 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (м)}{3 \times 10^8 (м/с)} = 1,522 \times 10^{-15} (с) \quad (30)$$

$$\tau_4 = 0,1963 \frac{4 \times 589,3 \times 10^{-9} (м)}{3 \times 10^8 (м/с)} = 1,542 \times 10^{-15} (с) \quad (31)$$

Из полученных значений времени задержки для кристаллов различной оптической плотности τ_1 , τ_2 , τ_3 и τ_4 видим, что чем больше оптическая плотность кристалла, тем больше время задержки и соответственно угол преломления падающего луча.

Исходя из зависимости угловой скорости и угла поворота фотонов можно отметить один важный момент, который заключается в том, что для фотонов одного и того же радиуса, поворачивающихся с одной и той же угловой скоростью точки A_1 и A_2 фотонов столкнутся с частицами большего радиуса быстрее, чем с частицами меньшего радиуса. Что в свою очередь влияет на сокращение времени прилипания фотонов τ к частице (Рис.9):

Рис. 9. Зависимость времени τ и угла поворота φ

при столкновении точек A_1 и A_2 от радиуса частиц: $d_1 < d_2$; $r_1 = r_2$; $\varphi_1 > \varphi_2$; $t_1 > t_2$

В данном случае общее время прилипания фотона τ к частице можно разложить на два времени: 1) время t , которое требуется фотону на поворот после столкновения точкой A_0 и до столкновения точками A_1 и A_2 с частицей; 2) время прилипания к частице τ_A точками A_1 и A_2 , связанное с величиной положительного заряда частицы:

$$\tau = t + \tau_A \quad (32)$$

Таким образом, приведенная логика говорит о том, что с одной стороны, чем больше заряд ядра частицы, тем сильнее сила притяжения между фотоном и этой частицей, что в свою очередь влияет на увеличение времени притяжения τ_A между фотоном и частицей. Т.е. чем больше заряд частицы, тем больше общее время прилипания τ . С другой стороны, частицы с большим зарядом имеют большие размеры, которые взаимодействуют с фотоном таким образом, что сокращают время t , необходимое на поворот фотона после столкновения точкой A_0 до столкновения с частицей точками A_1 и A_2 . Т.е. чем больше размер частицы, тем меньше общее время прилипания τ (Рис. 9).

Рассмотрим, как проявляется влияние этих двух противодействующих факторов на итоговое время прилипания фотона τ к частице и, как следствие, на показатель преломления n , а также разберемся, почему оптическая плотность среды не всегда совпадает с физической плотностью.

Выше было посчитано время прилипания фотона τ к частице для различных сред, в том числе для кристаллов KCl и $NaCl$. Из периодической таблицы химических элементов нам известно, что калий имеет больший заряд ядра и соответственно больший диаметр атома, чем натрий. Для справки следует упомянуть, что при определении атомных радиусов сегодня существуют некоторые различия. Так табличные значения атомных и

www.esa-conference.ru

ионных радиусов даются по Мелани-Хьюзу, Гольдшмидту, Полингу, Бакию и т.д. [6], но все они дают пропорциональную разницу для различных атомов. Что касается кристаллов KCl и NaCl, то для них даются значения атомных радиусов равные соответственно 0,314 нм для KCl и 0,281 нм для NaCl [7]. Разница в атомных радиусах составляет 0,033 нм. Вероятно такая разница в радиусах молекул кристаллов KCl и NaCl приводит к тому, что не смотря на больший общий заряд ядер кристалла KCl, время прилипания и, как следствие показатель преломления, кристалла KCl меньше чем у кристалла NaCl. Т.е. в данном случае себя значительно проявляет влияние размеров частиц среды, показанное на рисунке 9, чем влияние положительного заряда ядер этих кристаллов, увеличивающих время прилипания τ . Таким образом вполне логично предположить, что **оптическая плотность вещества не всегда согласуется с физической плотностью, так как это имеет место для кристаллов KCl и NaCl, именно вследствие противоположного воздействия двух факторов: заряда и размера частиц.**

Выводы.

1. Выведена формула угла поворота, связанная с изменением траектории движения потока фотонов при преломлении.

2. Выведена формула показателя преломления, иллюстрирующая его зависимость от скорости распространения фотонов, времени прилипания фотонов к частицам среды и радиусов (или длины волны) фотонов.

3. Показано, что преломление связано с кратковременным прилипанием фотонов к частицам среды и изменением их направления в течение этого кратковременного прилипания. А время прилипания фотонов зависит от радиусов и величины положительного заряда ядер атомов и молекул среды.

4. Показано, что в силу противоположного влияния с одной стороны заряда ядер, а с другой стороны размеров атомов и молекул, плотность химических элементов не всегда совпадает с оптической плотностью.

Литература:

1. Раимкулов М.Н. Механизм преломления электромагнитной волны. // Журнал: Физика №2, 2011, с.50-52.
2. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. Структура элементарных частиц и волновые свойства фотонов. // Итоги науки. Том 2. Гл. 2. – Избранные труды международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. – М.: РАН, 2014. – 186 с.
3. Раимкулов М.Н. Электрические силы и их связь со структурой элементарных частиц. // Журнал: Физика №2, 2012, с. 42-49.
4. Жумалиев К.М., Раимкулов М.Н. О заряде элементарных частиц. // Журнал: Известия НАН КР №3, 2013, с.10-16.
5. Исследования и разработка структур и методов обработки и хранения аэрокосмической видеoinформации для народнохозяйственных задач Кыргызской республики. Раздел I. Разработка фундаментальных основ, технологий и информационных систем обработки, интерпретации и хранения аэрокосмических изображений // Отчет о научно-исследовательской работе, г. Бишкек, 2017 г., с. 52-53.
6. Мищенко К.П., Равдель А.А. и др. Краткий справочник физико-химических величин, Л.: Химия, 1974 г., стр. 139.
7. Дашевский В. Г. Атомный радиус. // <https://bourabai.ru/physics/0230.html>